

ОСНОВАПОЛОГАЮЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ ДИВЕРСИФИКАЦИИ

Юсупова Раушан Едилбековна

Каракалпакский Государственный Университет

в г. Нукус, Республика

Узбекистан.

Научный руководитель: Мырзанов

Б.Ж

Аннотация: *Стратегия диверсификации выступает не только как резервный и обосновано-оправданный способ, но и одним из перспективных способов достижения эффективного развития и управления. В статье рассматриваются вопросы, связанные с недостаточной разработкой практической деятельности диверсификационных процессов в современных условиях хозяйствования, которые вызваны отставанием от развития передовых информационных и инновационных технологий, усилению политическо-экономических связей в образовании различных союзов, таких как ШОС, ЕАЭС, Таможенный союз и др.*

Ключевые слова: стратегия диверсификации, современные условия развития экономики, повышение эффективности, транснациональной диверсификации.

Annotation: *The diversification strategy acts not only as a reserve and justified-justified method, but also as one of the most promising ways to achieve effective development and management. The article discusses issues related to the insufficient development of practical activities of diversification processes in modern economic conditions, which are caused by the lag behind the development of advanced information and innovative technologies, the strengthening of political and economic ties in the formation of various unions, such as the SCO, the EAEU, the Customs Union, etc.*

Key words: diversification strategy, modern conditions for economic development, increasing efficiency, transnational diversification.

Интерес современных отечественных и зарубежных ученых деятелей и топ-менеджеров, направленный к общепринятым в мировом экономическом сообществе, принципам стратегического управления организациями упирается в ограниченное пространство глубоко проработанных системных знаний и публикаций, указывающий на многогранность международного опыта в применения стратегий диверсификации предприятий и корпораций.

В настоящее время, в экономической среде проблемы использования стратегии диверсификации, как механизма эффективного развития и управления, определены и разработаны пока недостаточно глубоко и всесторонне. Следует отметить, значительный вклад в развитие теории диверсификации и стратегического управления привнесли труды таких ученых, как И. Ансофф, Д. Барни, Д. Кай, Р. Грант, Х. Итами, Д. Коллис, Т. Левитт, С. Монтгомери, М. Портер, Г. Пизано, К. Прахалад, А. Смифи, Ч. Сноу, А. Стрикленд, Д. Тиса, А. Томпсон, Дж. Фэй, Г. Хэмел, Э. Шуэн. Результатом научных изысканий, можно считать, что диверсификация рассматривалась, только со стороны процесса позволяющего нивелировать степень риска бизнеса или обеспечить создания условий для укрепления финансовой устойчивости компании. Данные исследования освещают проблему только со стороны необходимости и целесообразности внедрения диверсифицированной структуры организации, без глубокого анализа практической возможности внедрения и механизма их работы в Республике Узбекистан. При этом детализация практического применения знаний, технологий и способов внедрения стратегии диверсификации, новых видов конкурентоспособной продукции, маркетингового обеспечения проводимых преобразований, мотивации сбыта и производства, пока не имеют полного теоретического обоснования [1]. Имеются только общие шаблоны, но не хватает практических рекомендации по проведению диверсификации на предприятии крупных компаний Республики Узбекистан.

В современном экономическом пространстве, в широком экономическом понятии, диверсификация является совокупностью возможности манипуляции издержками производства и регуляции рентабельности компании, через новые виды продукта или услуг.

В целом, диверсификация производства на практике подразумевает проникновение компании в другие виды бизнеса с целью повышения прибыли и эффективности производства. В частности, в другие участки производства, сферы бизнеса, для получения максимально возможной экономической выгоды, повышения уровня конкурентоспособности или минимизации возникающих рисков.

В крупных компаниях с одним видом экономической деятельности топ-менеджмент вырабатывает лишь только стратегию конкуренции, а в диверсификационных компаниях приходится реализовывать стратегии, охватывающие многие виды в разных отраслях, затем объединять в общую интегрированную многоотраслевую стратегию конкуренции.

Диверсификация производства как явление одного из путей организации и развития обратила внимание топ-менеджеров, ключевых сотрудников производства в связи с демонополизацией экономики Республики Узбекистан, возникновением конкуренции.

Такими направлениями можно считать организации с их тесными финансовыми, информационными, организационными и другими взаимосвязями, действующими в рамках единого стратегического плана.

Таблица 1 – Систематизированный список основополагающих экономических понятий диверсификации.

№ п/п	Перио д	Экономи ческидеате ли и	Основные понятия диверсификации
----------	------------	-------------------------------	---------------------------------

		исследователи	
1	1999 г.	И. Ансофф	Автор, под диверсификацией подразумевает: «...обновление и товаров и рынков фирмы одновременно»[2].
2	2000 г.	А.Н. Петров	«С экономической точки зрения, диверсификация - это развитие производства или прирост его объемов за счет выпуска дополнительной новой продукции на новые рынки и поиска более сильной позиции на них»[3].
3	2001 г.	Е. Г. Новицкий	Исследователь предлагает понимать как «...формирование предпринимательской среды, в которой в рамках общей стратегии с использованием финансового и информационного потока действует горизонтально интегрированная совокупность вертикально интегрированных бизнесов, которые представляют собой различные бизнес-направления диверсифицированного предприятия, единые технологические цепочки производственного процесса» [4].
4	2016 г.	Ю.П. Анискин, Ю.Н Новик	Основной принцип, лежащий в основе понятия диверсификации, заключается: «в уменьшении зависимости предприятия от одного продукта, рынка и технологического процесса»[5].

В настоящее время, крупные компании, обладающие большими ресурсами, выбирают курс диверсификации производства как надежный вариант усиления темпа роста и минимизации степени риска.

На текущем этапе экономического взаимодействия, в целом, определены несколько видов стратегий развития корпорации (таблица 2).

Таблица 2– Список основополагающих экономических понятий диверсификации [8].

Суть стратегии	Пример
1	2
1. Дифференциации продукции	
<p>Является самым популярным видом.</p> <p>Подразумевает возможность привлечения внимания потребителя на определенную категорию товара или услугам путём придания новых отличительных свойств.</p> <p>Как результат, образование «поля стратегического потенциала».</p>	<p>Новый уникальный товар ► новые свойства и привилегии.</p> <p>Старый товар + сервис/уровень квалификации ► популяризация имиджа.</p>
1. Низких издержек	
<p>Ориентация приобретения долгосрочных конкурентных преимуществ, как источников постоянной генерации прибыли. Требуется больших финансовых вложений с перспективной точкой окупаемости. В виду этого, в конце XX – начале XXI веках не нашли поддержки развития.</p>	<p>Подразумевает выстраивание такой структуры, системы управления и кросс-функционального взаимодействия при котором появляется возможность снижения себестоимости конечного товара.</p>
2. Раннего выхода на рынок с новыми товарами и услугами	

<p>Не является популярной в России. Для реализации, имеет необходимость наличия четкого плана инвестирования. При этом биржа венчурных инвестиций в стартапы очень разборчиво подходит к вопросу вложения капитала, так как такое предприятие является высокорискованным мероприятием.</p> <p>Однако, при удачном запуске, появляется новый вид товарной категории или сервиса.</p>	<p>«Tesla Amazing» (2015 г). + 250 тысяч долларов > 30 торговых сетей, 5 континентов [6].</p>
---	--

3. Внедрения в новые отрасли, в новый бизнес

<p>Имеет несколько подвидов:</p> <p>а) создание абсолютно нового вида бизнеса—присутствует риск;</p> <p>б) приобретение готового бизнеса – имеется быстрый выход на целевой рынок;</p> <p>в) создание нового направления в готовом бизнесе— влияние силы бренда, в целях занятия доли рынка в привлекательном секторе;</p> <p>г) долевое участие в совместном бизнесе—распределение риска.</p>	<p>ООО «Unitel» (Beeline)Источник: https://uzbekistangid.ru/voprosy/mobilnye-operator-uzbekistana (2009 г) = 100% .</p> <p>Использование сформированных ресурсов для запланированного занятия доли рынка.</p>
--	--

4. Диверсификация

4.1. Родственная диверсификация

<p>Использование схожих технологий, уровня унификации производственных процессов, маркетинговых подходов, каналов закупки и сбыта для получения необходимых качеств и преимуществ.</p> <p>Имеется вероятность улучшения финансового положения в результате:</p> <p><i>а) ↓ затрат, за счет ↑ масштаба;</i></p> <p><i>б) использование уникальных компетенций и технологии инновационного типа;</i></p> <p><i>в) влияние бренда на покупательский спрос;</i></p> <p><i>г) выход новой компании на рынок или интеграция направления в новые отрасли.</i></p>	<p>ООО «Unitel» (Beeline)Источник: https://uzbekistangid.ru/voprosy/mobilnye-operator-uzbekistana (2013г.) лидер телеком-бренда по версии BRANDZ™.</p> <p>ООО «Unitel» (Beeline)(2014г.) укрепил позиции в рейтинге, удержался в топ крупнейших телеком-брендов мира.</p> <p>а) эффективный прирост мобильного DATA-трафика за счёт приобретения проводного сегмента интернета;</p> <p>б) ребрендинг ритейла и франчайзинговых сетей ООО «Unitel» (Beeline)Источник: https://uzbekistangid.ru/voprosy/mobilnye-operator-uzbekistana (2010-2011 гг.)</p> <p>г) капитал на базе ШПД .</p>
--	---

5.2. Стратегия неродственной (конгломератной) диверсификации

<p>Основной задачей стратегии извлечение прибыли за счёт входа в высокодоходные отрасли при формировании портфеля бизнеса.</p> <p>Реализация возможна имея группы ключевых ресурсов или компетенций,</p>	<p>1). продажа сопутствующего товара =↑ устойчивость бизнеса, что и обеспечивает распределение риска по группам, отраслям;</p> <p>2). инвестирование свободных средств в «чужой» портфель, при этом вероятность успеха = гибкость+</p>
--	--

<p>использующих связанность бизнес-процессов ► достигает большего общего результата, чем сумма производительностей, если бы компании занимались реализацией отдельно. Необходимо тщательнее взвешивать баланс издержек и конечными выгодами..</p>	<p>динамичная отрасль, а. стабилизация прибыли за счёт эффекта компенсации: (прибыль)/(потери).</p> <p>3). положительный эффект = дешёвая компания+ скрытый потенциал.</p> <p>4). использование известного бренда.</p>
<p>5. Комбинированная</p>	
<p>5.1. Транснациональной диверсификации</p>	
<p>Отличительными признаками стратегии международной диверсификации являются вход в мультибизнесы и национальные рынки.</p> <p>ТНК имеют все шансы обеспечить вероятное преимущество, так как обладают широким спектром ресурсных возможностей, что указывает на огромный потенциал.</p>	<p>Основные признаки:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Масштабность проекта, обеспечивает снижение стоимости конечного продукта (за счёт ↑ маржи по оборачиваемости); – min рисков в общей доле проектов; – влияние узнаваемости бренда.
<p>5.2. Восстановления бизнеса, экономии и реструктуризации портфеля</p>	
<p>Имеет в своем составе несколько вариаций решения:</p> <p>1). <i>Стратегия восстановления или обновления</i> ► указывает на возможность перевода из убыточного в прибыльный вектор развития.</p>	<p>Такие приемы, как правило имеют долгосрочный эффект</p> <p>1). Решение проблемных зон, направлений долгосрочного стратегического смысла.</p>

<p>2). <i>Стратегия экономии</i> ► имеет приоритет оптимизации непрофильных групп, подразделений</p>	<p>2). Когда имеется необходимость ужаться, провести зачистку «баласта».</p>
<p>(количественный аспект). 3). <i>Стратегии реструктуризации направления, портфеля бизнеса</i> ► требуют тщательного анализа всех направлений бизнес-портфелей и координальных изменений. Необходимо особо выделить, находящиеся в непривлекательных отраслях или морально устаревшие.</p>	<p>3). Поиск новых решений, выход из не ключевых направлениях или бизнесе с малой доходностью.</p>
<p>6.3. Свертывания и ликвидации</p>	
<p>Имеющаяся динамика развития бизнеса, указывает на возможность появления фазы увядания ► резкому снижению нормы прибыли.</p> <p>В трудной и безнадежной ситуации ликвидация бизнеса или одного из его направлений будет лучшим решением защиты капитала и защитой от банкротства.</p>	<p>Распыление ресурсов ≠ результат.</p> <p>Продажа не перспективного или «тяжёлого» бизнеса даёт возможность переосмыслить значимость данного «портфеля».</p>

Таким образом, в основе зарождения мысли о проведении диверсификации, в первую очередь, заложены экономические выгоды для корпорации.

В таком случае, активными драйверами являются усиление конкуренции, ослабление воздействия кризисных факторов, обмен инновациями, снижение

рисков и издержек основного вида бизнеса, а также политической тенденции и задачи стоящие перед отраслью в целом. Приобретённый потенциал, за счёт экономических преимуществ, позволяет корпорациям достигать самые экстраординарные цели, в результате чего становятся лидерами рынка, иметь самый конкурентоспособный товар или услугу.

Состояние дисбаланса мировых политических и экономических сообществ приводят к изменению темпа развития социальных и научно-технических преобразований как обществе так и корпорации любого уровня, что приводит к необходимости внесения изменений и дополнения в систему управления и структуру капитала и ресурсов. Данные события предопределяют к принятию решения проведения диверсификации как наиболее перспективный способ концентрации капитала.

Основной целью определения необходимости проведения диверсификации заключается в том, что она является основополагающим бизнес-процессом управления и помогает корпорации определить главный способ повышения эффективности организации. В данном случае, сам процесс целеполагания в каждой отрасли и в каждой компании реализуется при своих исходных данных, то есть, в своих исключительно фиксированных условиях, которые, скорее всего, будут носить индивидуальный характер.

Основополагающей целью диверсификации, Т. Коно, определяет «в способности использования возможностей роста путем выбора продукта или услуги, при условии быстрого роста производства или продукта, находящегося на ранней стадии жизненного цикла»[7]. Компании применяют стратегию диверсификации, в том случае, если иными способами реализовать поставленные цели уже исчерпаны или не предоставляется возможным.

Прослеживается взаимосвязь целеполагания компаний с их возможностями. Так же стоит отметить, что есть категория талантливых руководителей, обладающих видением рассматривать компанию как инвестиционную схему, которой для укрепления своих позиций и гибкости, необходимы обновления при каждом новом

этапе своего развития. Обобщая данные выводы, стоит отметить, что именно фактор многогранности в подходах оценки соответствия целеполагания и возможностей компании оказывает основное влияние на решение о необходимости диверсификации.

Список использованных источников

1. Хамел, Г., Прахалад, К. Конкурируя за будущее. Создание рынков завтрашнего дня. [Электронный ресурс]/ Г. Хамел, К. Прахалад// М.: Олимп-Бизнес. —2014. —288 с. Режим доступа:http://myshop.ru/shop/books/58791.html?partner=07290&pin=6722659826617440286&utm_content=topadvert_2_block-name_h-list_clickid_2_pin_6722659826617440286 (дата обращения: 18.12.2021)
2. Ансофф, И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. —Питер Ком. —1999. С.173
3. Петров, А.Н. Стратегический менеджмент/А.Н. Петров//Сб.: Питер. — 2005. С.210
4. Новицкий, Е. Г. Проблемы стратегического управления диверсифицированными корпорациями/ Е. Г. Новицкий. —М. : БУКВИЦА, 2001. С.8
5. Анискин, Ю.П., Новик, Ю.Н. Особенности диверсификации предприятий в современной экономике. [Электронный ресурс]/Ю.П. Анискин, Ю.Н. Новик//Экономические и социально-гуманитарные исследования. —2016. —№ 2 (10). —С. 5—6. —Режим доступа:<https://elibrary.ru/item.asp?id=26195731>
6. Абрамов, Д.В., Анопченко, Т.Ю. Предпосылки реализации стратегии диверсификации в условиях современной Российской экономики. [Электронный ресурс]/Д.В. Абрамов, Т. Ю. Анопченко //Труды СКФ МТУСИ, — Ч. II. — Ростов-

на-Дону.: ПЦ «Университет» СКФ МТУСИ, —2016.—С.374—377. — Ресурс доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=26688321> . (датаобращения: 18.12.2021).

7. Коно, Т. Стратегия и структура японских предприятий. [Электронный ресурс]/Т. Коно// Пер. с англ. Общ. ред. и вступ. с-т О. С. Вихранского. М. Прогрес— С. — 1987. С.113